

ALISHER NAVOIYNING “DEVONI FONIY” ASARI HAQIDA BA’ZI MULOHAZALAR

Masutova Shaxlo Omonovna

G‘ijduvon tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

nodirbekrahmonov06@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada navoiyshunoslikda qo‘lga kiritilgan yutuq va tajribalarga suyangan holda ulug‘ shoir Alisher Navoiy forsiy merosi ,jumladan, “Devoni Foniylar” asari haqida gap boradi

Kalit so‘zlar: forsiy meros, “Devoni Foniylar”, 6 ming bayt, qiyosiy tahlil, fors va turkiy ijoddagi o‘xshashlik , qit‘alar, Hofiz she‘rlariga tatabbu, hikmatlar.

Alisher Navoiyning adabiyotimiz tarixidagi kata xizmatlaridan biri uning zullisonaynligidir. Buning eng ajoyib samarasi , shubhasiz ,“**Devoni Foniylar**” asari hisoblanadi. Devon Navoiyning butun umri davomida fors-tojik tilida yaratgan deyarli barcha she‘rlarini o‘zida jamlaydi. Bu asarning qimmatini uning janriy rang-barangligi, boy mavzular olami, badiiyatining yuksakligi, obraz va g‘oyalarnig yorqin va teranligidadir. Eng muhimi, Alisher Navoiy fors-tojik tilidagi merosida ham betakror adabiyot yarata oldi.. Bilamizki, shoir Foniylar taxallusi bilan forsiy she‘rlar yaratgan. Shu bilan birga ayta olamizki, u o‘z davrigacha besh yuz yillik taraqqiyot davrini bosib o‘tgan tojik adabiyotini ma‘lum darajada yakunladi. Shoirning fors tilida yozgan g‘azallari, qit‘alari, ruboiylari va boshqa asarlaridan tashkil topgan “Devoni Foniylar” kitobi olti ming baytdan ortiq she‘rni jamlagan. Shoir o‘zining “Muhokamat ul-lug‘atayn”(Ikki til muhokamasi) asarida yozilishicha, uning dastlabki mashqlari fors tilida bo‘lgan. Bu zavq va va qiziqish Alisher Navoiyning umri oxirigacha davom etdi. Bu haqidagi ma‘lumotlar, ya‘ni fors shoiri Qosim anvorning “Mantiq ut-tayr” (qush nutqi) asarini shoir 4-5 yoshlaridayoq yodlagani va unga javoban umrining so‘ngida “”Lison ut-tayr”(Qush tili) asarini yozgani haqidagi

ma'lumotlarga egamiz. Bundan tashqari, atoqli yozuvchi Mirkarim Osimning Navoiy hayotiga bag'ishlangan “Zulmat ichra nur” asarida kichkina Alisher Qosim Anvorning “Rindemu, oshiqemu...” misralari bilan boshlanuvchi g'azalini juda ifodali qilib o'qib bergani haqida aytilgan.

Navoiyning fors-tojik tilidagi adabiy merosida ham turkiy, ham forsiy adabiyotning an'analari g'oyat kuchli ta'sir o'tkazgan Shuningdek, devondagi ba'zi she'rlarni tahlilga tortar ekanmiz, turkiy g'azallar beixtiyor ko'z oldimizda gavdalanadi. Quyidagi baytlarga nazar tashlaymiz

Pur zi paykonat shikofi sinaam, Ey guluzor,
Rost bo on raxna memont. Ki girandash ba xor
Orazat chun peshi chashm omad, sirishkam gasht xun,
Sel rangin meshavat har gah, ki meoyad bahor

G'azalning misralari ma'nosini tahlil qilishga harakat qilamiz: Ey gul yuzli yor, sening o'qdek kipriklaring mening ko'ksimni yoradi, yana atrofiga tikanlardan iborat bo'lgan yoriq ham paydo bo'ladi, Sening yuzlaring ko'z oldimga kelsa, ko'zimdan bahorning rangli sellari kabi yoshlar oqadi. G'azal badiiyatiga singdirilgan bu kabi o'xshatish va mubolag'alar Navoiyning turkiy g'azallarini yodimizda soladi. Eslab koring:

“Orazin yopg'och ko'zimdin sochilur har lahza yosh,
Bo'ylakim paydo bo'lur, yulduz nihon bo'lg'och quyosh”.

Shuning bilan birga aytishimiz mumkinki, “Devonio Foni” dagi ko'pchilik g'azallar fors shoiri Hofiz Sheroziy g'azallariga tatabbu, yani o'xshatma tarzida bitilgan. Ushbu o'zbek kitobxonlariga yaxshi tanish bo'lgan quyidagi Hofiz she'rining Navoiy g'azali bilan o'xshash jihatlarini tahlil qilamiz.

Agar on turki Sherozi ba dast orad dili moro,
Ba xoli hinduyash baxsham Samarqandu Buxororo
G'azal ma'nosini eslang:

Agar bir bor xirom ertsal o'shal SHeroz jononi,
Qaro xoliga baxsh etgum, Samarqand-u Buxoroni
Ushbu g'azalga Navoiy quyidagicha tatabbu' bog'lagan:

Gar on turki Xitoy no‘sh sozad jomi sahboro,

Naxust orad so‘i mo turktozi qatlu yag‘moro.

Tarjimasi: O‘shal turki xitoy juft aylasa gar jomi sahboni,

Chu bizdin boshlagay turktozini ul, qatlu yag‘moni

Shu bilan birgalikda Alisher Navoiyning «Devoni foniy» asarida ibratli hikoyatlar va xislatli hikmatlar o‘rin olgan. Ular kishiga hayotiy haqiqatlarni anglashga, nima to‘g‘ri-yu nima noto‘g‘riligini fahmlashga o‘rgatadi. Quyida ulardan ayrim namunalar berilgan:

-Baxil qo‘liga kirgan barcha narsani abadiy deb o‘ylaydi. Uyquparast tushida ko‘rgan har ayshu ishratga haqiqat deb ishonadi.

– Hadeb til tig‘ini tortaverma, chunki shu‘ladan tilla kulohi bo‘lsa ham, ayni shuning uchun shamning boshini kesadilar.

– Begunohga til tig‘i bilan ozor yetkazish sog‘lom tomirga nishtar urib, uni mayib qilish kabidir.

– Yoshligingda nimani o‘rgangan bo‘lsang, qariganingda ham o‘sha narsa yodingda bo‘ladi.

– Ko‘p qusurlar borki, ichida bir qadar foydalar ham bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiy Alisher. Devoni Foniyy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 jildlik. – T.: Fan, 2000-2003. 18-20 jildlar.

2. Navoiy Mir Alisher. Foniyy gulshani (forsiydan J.Kamol tarjimasi). – T.: MERIYUS, 2011.

3.N. Bekova, Sh. Masutova. Alisher Navoiy forsiy merosi badiiyati. “Fan ziyosi” nashriyoti, Toshkent-2024